

ANYLOGIC MODELLASHTITISH DASTURIY TA'MINOTINING JARAYONLARNI MODELLASHTIRISH KUTUBXONASI

Shanazarov Kiyas Ilyasovich

Muhammad Al-Xorazmiy Nomidagi TATU Nukus Filiali, magistr

Shanazarova Shaxzada Ilyasovna

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Nukus filiali,

“Ta’limda axborot texnologiyalari” kafedrasida assistent o’qituvchisi

Anylogic dasturiy ta’minoti harqiyli yonalishlar bo’yicha o’z kutubxonasiga ega. Jarayonlarni modellashtirish kutubxonasi (1-rasm) diskret hodisalarni modellashtirish usulini amalga oshirishga xizmat qiladi. Uning yordami bilan agent tomonidan amalga oshiriladigan harakatlarning xronologik tartibini modellashtirish mumkin. Grafik ko’rinishda jarayonlar (kelish, kechikish, resurslarni qayta ishlash, yo’lni tanlash) oqim diagrammasi shaklida o’rnatilad

1.1-rasm-jarayonlarni modellashtirish kutubxonasi

agent (Agent) mijozlar, arizalar, xabarlar, qo’ng’iroqlar, transport va boshqalar. Agentlarga ishlov berish jarayoniga ta’sir qiluvchi ba’zi xususiyatlar

berilishi mumkin, masalan, kutish vaqti, ariza turi yoki ishning murakkabligi.

Diagrammalarning ierarxiyasi, miqyosi, kengayishi va ob'ektga yo'naltirilganligi tufayli foydalanuvchi har qanday murakkablik darajasidagi tizimlarni batafsil modellashtirishi mumkin.

Birinchiidan, nostandart atributlarga ega bo'lgan maxsus turdagi agentlarni yaratish mumkin.

Ikkinchiidan, har bir ob'ektda "kengaytirish nuqtalari" deb ataladigan joylar mavjud - bu erda siz biron bir harakat yoki ifodani o'rnatishingiz mumkin. Bu agent ma'lum bir nuqtadan o'tayotganda imitatsion paytida hisoblanadigan dinamik parametrlar.

Ushbu kutubxonaning yana bir xususiyati murakkab animatsiyalarni yaratish qobiliyatidir. Masalan, siz ishlab chiqarish jarayonining global ko'rinishini bir nechta umumiy ko'rsatkichlar bilan, shuningdek aniq operatsiyalarning batafsil animatsiyalari bilan aniqlashingiz va ular o'rtasida almashishingiz mumkin.

Piyodalar kutubxonasi (1.2-rasm) yuqori darajadagi kutubxonadir. Uning yordami bilan siz jismoniy makonda piyodalar harakatini imitatsion qilishingiz mumkin, bu binolar (do'kon, stantsiya, bank, kinoteatr), shuningdek ko'chalar, maydonlar, bog'lar va ko'plab odamlar to'planadigan boshqa joylar bo'lishi

mumkin.

1.3-rasm-piyodalar kutubxonasi

Piyodalar kutubxonasi statistikasi to'plash va imitatsion qilingan jarayonni vizualizatsiya qilish imkoniyatini beradi. Shu tufayli, ishlab chiquvchi xizmatlarning ish yukining ko'payishi bilan shug'ullanishiga ishonch hosil qilishi, modelning muammoli joylarini aniqlashi, shuningdek, piyodalarning modelda bo'lish vaqtini hisoblashi mumkin.

Model ikki qismdan iborat – atrof-muhit va xatti-harakatlar. Atrof – muhit jismoniy ob'ektlar-devorlar, xizmatlar, hududlar va boshqalar. Piyodalarning xatti-harakati (navbatda kutish, texnik xizmat ko'rsatish, yo'lni tanlash, belgilangan joyga o'tish, eskalatorlarda harakatlanish va boshqalar) blok diagrammasi bilan belgilanadi.

Piyodalar modellari ushbu kutubxona bloklaridan iborat. Asosiy "Ped" turidagi agent hisoblanadi. Ammo, u "Agent" turining merosxo'ri bo'lganligi sababli, jarayonlarni modellashtirish kutubxonasi bilan birlashtirish mumkin. Buning uchun agentni piyoda (Ped Enter) va aksincha (Ped Exit) ga aylantiradigan maxsus

bloklar mavjud.

Piyodalar oqimini belgilash qoidalari jarayonlarni modellashtirish kutubxonasidagi agentlar oqimini belgilash qoidalariga o'xshaydi. Farqi shundaki, piyodalar jismoniy makonda harakatlanish qoidalariga muvofiq harakat qilishadi va kosmosdagi hozirgi holatini tahlil qilish orqali o'z yo'llarini tanlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Справочные руководства по библиотекам [Электронный ресурс].
2. Многоподходное моделирование: практика использования [Электронный ресурс].
3. Возможности AnyLogic [Электронный ресурс].

